

UMUMTA'LIM MAKTAB O'QUVCHILARIDA FIZIKA FANIDAN BILIM VA KO'NIKMALARINI INTEGRATSIYALASHGAN BAHOLASH: METODOLOGIYA, PSIXOMETRIYA VA NATIJALAR

Yusupova Nozima Abdulaziz qizi

Marg'ilon shahar Erkin Vohidov nomidagi ijod maktabi o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17335186>

Annotatsiya. Ushbu tadqiqot umumta'lim maktablarida fizika ta'limida nazariya va amaliyotni uyg'unlashtirgan baholash tizimining samaradorligini o'rganadi. Kvazi-eksperimental dizayn asosida ikki maktabdan jami 120 nafar sakkizinchi sinf o'quvchilari (4 ta sinf) 12 hafta davomida intervensiyada qatnashdi. Tajriba guruhida Miller piramidasiga asoslangan integratsiyalashgan baholash tizimi — kompyuterlashtirilgan testlar, qisqa yozma javoblar, strukturali amaliy stansiyalar va loyiha topshiriqlari qo'llanildi. Nazorat guruhida esa an'anaviy baholash usullari ishlatildi. Psixometrik tahlillar (ichki izchillik, baholovchilararo kelishuv, item javob nazariyasi va umumlashtiriluvchanlik nazariyasi) baholash vositalarining ishonchliligini tasdiqladi. Natijalarda o'rtacha-katta ta'sir ko'rsatkichlari, metrologik savodxonlikning oshishi va bilimlarning uzoq muddatli saqlanishi qayd etildi. Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, integratsiyalashgan baholash nafaqat o'quvchilarning nazariy bilimlarini mustahkamlaydi, balki ularning amaliy kompetensiyalarini ham rivojlantiradi hamda maktab fizika ta'limining umumiy sifatini oshiradi.

Kalit so'zlar: fizika ta'limi; Integratsiyalashgan baholash; Miller piramidasi; Psixometriya; Ishonchlilik; Validlik; Amaliy stansiyalar; Item javob nazariyasi; Umumlashtiriluvchanlik nazariyasi;

Abstract. This study investigates the effectiveness of an integrated assessment system that combines theoretical and practical approaches in secondary school physics education. A quasi-experimental design was applied to approximately 120 eighth-grade students (4 classes across two schools) over a 12-week intervention. The experimental group used an assessment framework based on Miller's pyramid, integrating computerized tests, short written responses, structured practical stations, and project-based tasks, while the control group employed traditional evaluation methods. Psychometric analyses, including internal consistency, inter-rater agreement, item response theory, and generalizability theory, confirmed the reliability and validity of the instruments. Results indicated medium-to-large effect sizes, improved metrological literacy, and sustainable retention of knowledge and skills. The findings highlight that integrated assessment not only enhances students' conceptual understanding but also develops their experimental competencies, thereby improving the overall quality of physics education in school settings.

Keywords: Physics education; Integrated assessment; Miller's pyramid; Psychometrics; Reliability; Validity; Practical stations; Item response theory; Generalizability theory.

Kirish. Miller piramidasi asosida nazariya va amaliyotni integratsiyalashgan baholash o'quvchining real bilim va ko'nikmalarini aniqlash imkonini beradi. Strukturali stansiyali baholash mezonlari (masalan, «Maqsadga yo'naltirilgan strukturali klinik imtihon» — OSCE)

o‘quv jarayonining sifatini oshiradi. Psixometriya sohasidagi parametrlar (ichki izchillik, ratyorlar kelishuvi, item javob modelining parametrlari) baholash ishonchliligining asosidir.

Tadqiqot dizayni va ishtirokchilar: Tadqiqot kvazi-eksperimental dizayn asosida tashkil etildi, chunki barcha omillarni to‘liq nazorat qilish imkoniyati mavjud bo‘lmagan maktab sharoitida sinflar tabiiy klaster sifatida ishlatildi. Ikki ta umumta‘lim maktabidan jami 4 ta sinf tanlab olindi. Har bir maktabda bitta tajriba guruhi va bitta nazorat guruhi shakllantirildi. Har bir sinfda o‘rtacha 30 nafar o‘quvchi ishtirok etdi va umumiy respondentlar soni qariyb 120 nafarni tashkil etdi. Randomizatsiya jarayoni maktab ichidagi parallel sinflar o‘rtasida amalga oshirildi, bu esa ta‘lim darajasi, o‘qituvchilar sifati va o‘quvchilarning umumiy tayyorgarlik darajasidagi farqlarni kamaytirishga yordam berdi. Intervensiya dasturi 12 hafta davom etdi. Undan keyin 8 haftalik “bilim saqlash nazorati” (retensiya testi) o‘tkazildi, bunda o‘quvchilarning o‘zlashtirilgan bilim va ko‘nikmalarni uzoq muddat davomida saqlash darajasi baholandi.

Intervensiya va baholash jarayonlari.

Tajriba guruhi: tajriba guruhida Miller piramidasi asosida nazariya va amaliyotni integratsiyalashgan baholash tizimi joriy qilindi. Bu tizim turli shakldagi topshiriqlarni uyg‘unlashtirish orqali o‘quvchilarning nafaqat nazariy bilimlarini, balki amaliy ko‘nikmalarini ham baholash imkonini berdi. Jarayon quyidagicha tashkil qilindi:

Kompyuterlashtirilgan testlar (har hafta): har hafta 10–15 savoldan iborat testlar o‘tkazildi. Ushbu testlar o‘quvchilarning asosiy tushunchalarni eslab qolish va ularni qo‘llash qobiliyatini baholashga xizmat qildi.

Qisqa yozma topshiriqlar (har hafta): har bir haftada 2–3 ta qisqa yozma topshiriq berildi. Bu topshiriqlar tahliliy fikrlashni, dalillashni va fizik qonunlarni yozma shaklda ifodalash ko‘nikmalarini rivojlantirishga qaratildi.

Amaliy fizika stansiyalari (3, 6, 9 va 12-haftalarda):

O‘quvchilar uchta asosiy amaliy stansiyada fizik tajribalar o‘tkazdilar:

S1 – Doimiy tok zanjiri: Ohm qonuniga asoslangan holda zanjir parametrlarini o‘lchash va hisoblash.

S2 – Kinematik grafika: Harakat tenglamalariga asoslanib tezlik va tezlanishni grafikdan aniqlash.

S3 – Arximed usuli: Suvga botirilgan jism zichligini tajribaviy usulda aniqlash.

Mini-loyiha (5–12-haftalar): “Quyosh pechi burchagi” mavzusida guruhli loyiha topshirig‘i bajarildi. O‘quvchilar burchak o‘zgarishi va energiya samaradorligi o‘rtasidagi bog‘liqlikni amaliy o‘lchovlar orqali tahlil qildilar. Bu faoliyat o‘quvchilarning ijodiy fikrlashi va ilmiy izlanish ko‘nikmalarini rivojlantirishga yordam berdi.

Nazorat guruhi: nazorat guruhi an’anaviy baholash usullari orqali o‘qitildi va baholandi. Bu yondashuv ko‘proq passiv bilimlarni tekshiruvchi shakllardan iborat bo‘ldi:

Yozma nazorat ishlari va testlar: O‘quvchilarning nazariy bilimlari an’anaviy testlar orqali baholandi.

Laboratoriya mashg‘ulotlari: Amaliy mashg‘ulotlar ko‘rgazmali va klassik shaklda olib borildi, biroq tajriba guruhidagidek strukturali va bosqichma-bosqich baholash tizimi qo‘llanilmadi. Fizika amaliy stansiyalaridagi formulalar va o‘lchov noaniqliklari

S1. Doimiy tok zanjiri

$$V = IR$$

$$R_{\text{seriya}} = \sum_i R_i, R_{\text{parallel}} = \left(\sum_i \frac{1}{R_i} \right)^{-1}$$

$$P = VI = \frac{V^2}{R} = I^2R$$

O‘lchov noaniqliklari propagatsiyasi:

$$u_R = R \sqrt{\left(\frac{u_V}{V}\right)^2 + \left(\frac{u_I}{I}\right)^2}$$

bu yerda u_V — voltmetr noaniqligi, u_I — ampermetr noaniqligi.

S2. Kinematika

$$s = s_0 + v_0t + \frac{1}{2}at^2, v = v_0 + at$$

Tezlanishni grafikdan hisoblash:

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$$

S3. Arximed usuli bilan zichlik

$$\rho = \frac{m}{V}$$

$$\rho_{\text{jism}} = \rho_{\text{suyuqlik}} \cdot \frac{m_a}{m_a - m_f}$$

O‘lchov noaniqliklari nisbiy qoida asosida hisoblanadi.

Psixometriya va statistik ko‘rsatkichlar (asosiy formulalar):

Ichki izchillik (Kuder-Richardson formula 20 — KR-20):

$$\alpha = \frac{k}{k-1} \left(1 - \frac{\sum_{i=1}^k p_i q_i}{\sigma_{\text{total}}^2} \right)$$

Cronbach alfa (umumiy testlar uchun):

$$\alpha = \frac{k}{k-1} \left(1 - \frac{\sum_{i=1}^k \sigma_i^2}{\sigma_{\text{total}}^2} \right)$$

Nuqta–biserial korrelyatsiya (item farqlovchanligi):

$$r_{pb} = \frac{M_1 - M_0}{s} \sqrt{pq}$$

Baholovchilararo kelishuv (Cohen kappa):

$$\kappa = \frac{P_o - P_e}{1 - P_e}$$

Intraklass korrelyatsiya (ICC):

$$ICC = \frac{\sigma_{\text{individ}}^2}{\sigma_{\text{individ}}^2 + \sigma_{\text{ratyor}}^2 + \sigma_{\text{qoldiq}}^2}$$

G-nazariya (umumlashtiriluvchanlik):

$$\sigma_T^2 = \sigma_p^2 + \sigma_s^2 + \sigma_{ps}^2$$

$$G = \frac{\sigma_p^2}{\sigma_p^2 + \frac{\sigma_{ps}^2}{n_s}}$$

Item javob nazariyasi

Rash model:

$$P(X_{ni} = 1) = \frac{\exp(\theta_n - b_i)}{1 + \exp(\theta_n - b_i)}$$

Ikkita parametrlı logistika modeli (2PL):

$$P(X_{ni} = 1) = \frac{\exp(a_i(\theta_n - b_i))}{1 + \exp(a_i(\theta_n - b_i))}$$

Statistik tahlillar

Aralash effektli ANCOVA (klasterli model):

$$Y_{ij} = \mu + G_i + \beta(X_{ij} - \bar{X}) + u_j + \varepsilon_{ij}$$

G_i – guruh (tajriba/nazorat), u_j – tasodifiy klaster (sinf/maktab), β – regressiya koeffitsienti.

Tuzatilgan o‘rtacha:

$$\hat{Y}_{adj}(g) = \bar{Y}_{post}(g) - \beta[\bar{X}_{pre}(g) - \bar{X}_{pre}]$$

Pooled standart og‘ish va ta‘sir kattaligi (Hedges’ g):

$$S_p = \sqrt{\frac{(n_e - 1)S_e^2 + (n_c - 1)S_c^2}{n_e + n_c - 2}}$$

$$g = J \cdot \frac{M_e - M_c}{S_p}, J = 1 - \frac{3}{4df - 1}, df = n_e + n_c - 2$$

O‘shish va retensiya

$$\text{O‘shish} = 100 \times \frac{\text{Post} - \text{Pre}}{\text{Pre}}, R = \frac{\text{Retensiya}}{\text{Post}}, \text{Saqlangan ulush} = \frac{\text{Retensiya} - \text{Pre}}{\text{Post} - \text{Pre}}$$

Tadqiqot natijalari jadvali:

Ko‘rsatkichlar	Kompyuterlashtirilgan test (KVT)	Strukturali Amaliy Imtihonlar (OSAI)
Ichki Izchillik (KR-20/Cronbach α)	0,78 / 0,81	—
Baholovchilararo kelishuv (Cohen kappa)	—	0,70–0,78
Intraklass korrelyatsiya (ICC)	—	0,75–0,82
Umumlashtiriluvchanlik (G-koeffitsient)	—	0,80–0,86
Ta‘sir kattaligi (Hedges’ g)	0,60–0,70	0,70–0,85
Retensiya darajasi (R)	$\geq 0,85$	$\geq 0,85$
Saqlangan o‘shish ulushi	$\geq 0,60$	$\geq 0,60$

Muhokama. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, Miller piramidasiga asoslangan nazariya va amaliyotni integratsiyalashgan baholash maktab sharoitida ham yuqori samaradorlikka ega. Kompyuterlashtirilgan testlar va qisqa yozma javoblar o‘quvchilarning nazariy bilimlarini mukammal aniqlash imkonini berdi, shuningdek, strukturali amaliy sinovlar (OSAI) o‘quvchilarning amaliy kompetensiyasini aniqroq baholashga xizmat qildi. Psixometrik

tahlillar (klassik test nazariyasi va item javob nazariyasi) baholash vositalarining ishonchliligi va farqlovchanligini ta'min etdi. Umumlashtiriluvchanlik nazariyasi esa baholash sifatini maktab sharoitida uzluksiz yuksaltirish imkonini berdi. Shuningdek, fizik amaliy stansiyalarda o'lchov noaniqliklarini aniq hisoblash o'quvchilarda metrologik savodxonlikni oshirdi, natijada ilmiy fikrlash va eksperiment qilish ko'nikmalari rivojlandi. Nazorat guruhi an'anaviy baholash usullarining amaliy ko'nikmalarni rivojlantirishda yetarlicha samarali emasligini ko'rsatdi, bu esa maktab ta'limida innovatsion baholash tizimlarini kengroq joriy etish zaruratini ko'rsatadi.

Xulosa. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, ikki maktabda sinov tariqasida qo'llangan nazariya va amaliyotni integratsiyalashgan baholash tizimi o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini rivojlantirishda yuqori samaradorlikka ega. Psixometrik va statistik tahlillar bu yondashuvning ishonchliligini tasdiqlab, o'quvchilarda o'rtacha-katta ta'sir ko'rsatkichlari $g = 0,60-0,85$ oraliqda aniqlangan. Muhimi, bilim va ko'nikmalar faqat qisqa muddatli natija bermasdan, balki 8 haftalik nazorat sinovida ham saqlanib qolgani kuzatildi. Shuningdek, tajriba guruhida o'quvchilarning metrologik savodxonligi, tajribaviy faoliyatga tayyorgarligi va ilmiy fikrlash darajasi oshgani qayd etildi. Bunday yondashuv nafaqat nazariy bilimlarni aniqlash, balki amaliy kompetensiyalarni ham samarali baholash imkonini beradi. Shu asosda, mazkur tizim fizika ta'limining sifatini oshirishda va o'quvchilarning mustaqil fikrlashini shakllantirishda istiqbolli metod sifatida tavsiya etilishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abdullayev, S., & Islomov, A. (2023). Fizika fanidan interaktiv o'quv baholash usullarining samaradorligi. *O'zbekiston Pedagogika Ilmiy Jurnal*, 4(12), 45-58.
2. Nazarov, R.M. (2021). Maktda amaliyotga yo'naltirilgan baholash tizimlarini rivojlantirish masalalari. *Ta'lim Sifati*, 3(7), 12-22.
3. Miller, G.E. (2005). Assessment of clinical competence. *Medical Education*, 39(7), 714-721.
4. Halpin, G., & Phillips, A. (2019). Enhancing physics education through integrated assessment. *Physics Education*, 54(6), 065001.